

Open Science
Monitoring
Initiative

NAČELA MONITORINGA ODPRTE ZNANOSTI

*JULIJ 2025
Verzija 1*

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Globalno okolje odprte znanosti se hitro razvija, saj države, univerze, raziskovalne organizacije in agencije za financiranje razvijajo politike za krepitev odprtosti, vključenosti in družbenega vpliva raziskav. Vseeno pa spremljanje uvajanja in napredka odprte znanosti v različnih regijah, institucijah in disciplinah, kakor tudi vrednotenje akademskega, gospodarskega in družbenega vpliva, ostaja izziv, saj so obstoječe pobude za monitoring pogosto razdrobljene, raznolike in težko primerljive.

Priporočilo UNESCO za odprto znanost 2021 poudarja pomembnost sistemov monitoringa za spremljanje napredka pri uveljavljanju odprte znanosti. Izpostavlja potrebo po vključujočih, transparentnih in stabilnih okvirih monitoringa, ki deležnikom omogočajo vrednotenje praks odprte znanosti in njenih vplivov. Države članice poziva k spremljanju politik in mehanizmov odprte znanosti z uporabo kombinacije kvantitativnih in kvalitativnih pristopov, prilagojenih specifičnim pogojem, strukturam upravljanja in virom, ter kolikor je mogoče podprtih z odprtimi, nelastniškimi in transparentnimi infrastrukturami. Ti sistemi monitoringa naj odražajo temeljne vrednote in načela odprte znanosti, opredeljene v Priporočilu, kot so raznolikost, skupna korist, vključenost, poštenost in pravičnost. S tem se zagotavlja upoštevanje vseh skupnosti in disciplin ter preprečuje morebitno zapostavljanje kogar koli.

UNESCO Open Science Outlook poudarja, da se moramo izogniti »učinku ulične svetilke«, pri katerem imajo zlahka merljivi kazalniki prednost pred kompleksnejšimi, a enako pomembnimi razsežnostmi odprte znanosti. Kazalniki morajo biti tehnično ustrezni, politično smiselni in uporabljeni kot orodja za usmerjanje, ne pa kot ozke metrike, ki lahko utrjujejo prevladujoče prakse na škodo raznolikosti in vključenosti.

Poleg tega številni ključni vidiki odprte znanosti, kot so njen družbeni vpliv, odprtost znanstvene kulture in vključevanje raznolikih sistemov znanja, še vedno niso ustrezno ovrednoteni in zahtevajo usmerjena prizadevanja za razvoj vključujočih okvirov monitoringa, prilagojenih tem vidikom.

O NAČELIH MONITORINGA ODPRTE ZNANOSTI

Da bi v celoti izkoristili sprejetje Priporočila UNESCO za odprto znanost iz leta 2021, je potrebno vzpostaviti transparenten in reprezentativen monitoring za spodbujanje in podporo predvidenim spremembam ter za prepoznavanje učinkovitih ukrepov in ključnih vrzeli.

V tem kontekstu Načela monitoringa odprte znanosti predstavljajo ambiciozen okvir za razvoj dobrih praks in smernic za spremljanje, ki spodbujajo združevanje, primerjanje in ponovno uporabo rezultatov monitoringa. Niso vezana na nobeno posebno storitev monitoringa ali tehnično rešitev.

Ta načela je razvila Open Science Monitoring Initiative [Iniciativa monitoringa odprte znanosti] (OSMI) na podlagi prvotnega osnutka, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov, sodelujočih na mednarodni delavnici pri UNESCO decembra 2023. Končna različica je bila oblikovana v postopku usklajevanja, ki sta ga UNESCO in OSMI vodila od junija 2024 do junija 2025.

Načela monitoringa odprte znanosti je treba razlagati ob upoštevanju okoliščin, zmogljivosti in virov posameznih deležnikov. Pomembno je poudariti, da načela niso zavezujoča, niti niso namenjena ocenjevanju posameznih raziskovalcev zaradi etičnih, pravnih in praktičnih zapletov, ki so s tem povezani. Služijo naj kot podlaga za nadaljnjo razpravo in nadaljnje izpopolnjevanje v okviru iniciativ monitoringa odprte znanosti.

V skladu s Priporočilom UNESCO za odprto znanost iz leta 2021 ta načela poudarjajo kakovost in integriteto, pravičnost, vključenost, skupno korist, poštenost in upoštevanje raznolikih praks, rezultatov in učinkov odprte znanosti. Njihov cilj je pomagati deležnikom, vključno z nacionalnimi vladami, raziskovalnimi organizacijami, financerji, odprtimi infrastrukturami, ponudniki podatkov in

raziskovalnimi skupnostmi, pri razvoju in uveljavljanju pristopov monitoringa, prilagojenih specifičnim okoliščinam.

Dolgoročni cilj je približevanje k temeljnemu naboru kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo primerljivost in medsebojno učenje. Čeprav so številčni kazalniki pomembni pri ocenjevanju znanstvenih prispevkov in rezultatov, odprta znanost omogoča tudi razvoj novih pristopov k vrednotenju, pri katerih je v ospredju družbena korist raziskav. To zahteva preusmeritev pozornosti od kvantitete in uvrščanja na lestvice k vrednotam in učinkom znanosti, procesom izvajanja raziskav ter k ljudem, ki se vključujejo v znanost, imajo od nje korist in k njej prispevajo.

Navsezadnje je spremljanje odprte znanosti tako tehnični kot kulturni izziv. Spodbuja naj vključenost, raznolikost in sodelovanje širše javnosti, se izogiba prekomerni standardizaciji in opolnomoči vse deležnike, da prispevajo k skupni viziji znanosti kot globalnega javnega dobrega – dostopnega, vključujočega in koristnega za vse.

Prvi del: ustreznost in pomembnost

Vse pobude za monitoring odprte znanosti naj bodo jasno opredeljene, ustrezne in prilagodljive različnim raziskovalnim okoljem. Podpirajo naj na dokazih temelječe politike in odločitve, nastajajo v odprtem in sodelovalnem okolju z aktivno udeležbo različnih skupnosti ter odražajo raznolikost disciplin in deležnikov. Pri tem modularnost, transparentnost in doslednost omogočajo presojo, ki upošteva različne potrebe in prakse. Zato naj bodo kazalniki monitoringa odprte znanosti, kolikor je mogoče:

1. **Primerni za uporabo in z jasno določenim obsegom:** kazalniki naj bodo primerni in ustrezni za posamezne naloge monitoringa. Njihov obseg in pomen naj bosta natančno opredeljena, morebitne omejitve glede njihove uporabe pa pojasnjene.
2. **Smiselni za načrtovanje in oblikovanje politike:** kazalniki naj bodo usklajeni s širšimi javnimi in globalnimi prioritetami ter dostopni in uporabni za širok krog deležnikov. Relevantnim deležnikom naj omogočajo načrtovanje in vrednotenje kontekstno specifičnih sistemov monitoringa, prilagojenih posameznemu kontekstu, ter tako sčasoma spodbujajo na dokazih utemeljene politike, odločitve in ukrepe.
3. **Sooblikovani:** kazalniki naj nastajajo v sodelovanju z raziskovalnimi skupnostmi ter, kjer je to ustrezno, tudi z relevantnimi neakadetskimi skupnostmi. Soustvarjanje naj poteka v odprtem dialogu z javnostjo ter zagotavlja ustrezno vključevanje premalo zastopanih skupin. Razvoj in sprejemanje kazalnikov naj temeljita na aktivnem sodelovanju relevantnih deležnikov ter na dejavnostih in prioritetah, ki izhajajo iz skupnosti.
4. **Vključujoči:** kazalniki naj odražajo raznolikost deležnikov, akademskih disciplin, jezikov in ekonomskih, sociokulturnih kontekstov ter geopolitičnih omejitev raziskovalnega okolja, ki ga spremljamo. Pri tem naj upoštevajo tudi enakost spolov, regionalne in infrastrukturne potrebe. Poleg tega naj vključujejo raznolikost sistemov znanja, epistemologij in ustvarjalcev znanja ter jasno naslovijo morebitne pristranskosti in zgodovinsko pogojene neenakosti pri ustvarjanju znanja.
5. **Modularni:** okviri kazalnika naj bodo modularni, da različnim skupnostim omogočajo oblikovanje naborov kazalnikov, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Za podporo raznolikosti in vključevanju ter zagotavljanju globalne in lokalne prilagodljivosti naj ti okviri vključujejo nabor kvantitativnih in kvalitativnih pristopov, vključno s študijami primerov.
6. **Zanesljivi:** raven znanstvenega soglasja glede zanesljivosti posameznega kazalnika mora biti jasno opredeljena. Za zagotavljanje transparentnosti mora biti vsak kazalnik, ki je eksperimentalen ali še v razvoju, jasno identificiran in kot tak tudi ustrezno označen.
7. **Dosledni:** kazalniki naj bodo dosledni, da omogočajo primerljivost med institucijami, državami, regijami, raziskovalnimi področji in disciplinami skozi čas.

Drugi del: Transparentnost in obnovljivost

Monitoring odprte znanosti naj v ospredje postavi uporabo odprtih, transparentnih in ponovljivih informacij, vključno z metapodatki, kadar je to mogoče. Prav tako naj se opira na infrastrukture in metodologije, ki so skladne s skupnimi, dogovorjenimi načeli ter temeljijo na javno dostopnih podatkovnih virih. Kolikor je mogoče, naj v tem kontekstu sistemi monitoringa odprte znanosti dajejo prednost:

1. **Odprtosti:** iniciative monitoringa temeljijo na odprti znanstveni infrastrukturi z odprtimi vhodnimi in izhodnimi podatki, kot je opredeljeno v [Priporočilu UNESCO za odprto znanost 2021](#). Vsa programska oprema, uporabljena v procesu monitoringa, naj bo odprtokodna, z jasno označenimi različicami ter javno objavljena s pregledno in celovito dokumentacijo na platformah, ki omogočajo sodelovanje, prispevanje k razvoju in ponovno uporabo. Izhodni podatki naj bodo praviloma odprti in objavljeni pod odprto licenco, razen kadar so omejeni z avtorskimi pravicami, varstvom zasebnosti, pogodbenimi pogoji ali drugimi pravnimi ali etičnimi razlogi.
2. **Kakovosti virov:** vhodni podatki za vsak kazalnik naj bodo natančni, celoviti in ažurni. Ti vidiki naj bodo za vsak kazalnik ustrezno ocenjeni in javno objavljeni, da se zagotovita transparentnost in zanesljivost. Kazalniki in podatki, na katerih temeljijo, naj se redno in pravočasno posodablajo, da se omogoči učinkovito spremljanje sprememb skozi čas.
3. **Javni dokumentaciji o virih in metodologiji:** vse kazalnike naj spremljajo javno dostopni dokumenti s podrobnostmi o metodah zbiranja podatkov, njihovem izvoru, fazah postopka in izbranih možnostih izvedbe. Ta dokumentacija naj natančno opredeli izvor, različico in licenco vsake podatkovne točke, da se zagotovi jasna in zanesljiva sledljivost podatkov.
4. **Ponovljivosti in ponovni uporabi:** za zagotovitev ponovljivosti naj bo vsak kazalnik v celoti sledljiv, z označenimi različicami in evidenco vseh sprememb, s čimer se zagotavljata integriteta podatkov in njihova razumljivost. Poleg tega naj bodo rezultati monitoringa in rezultati kazalnikov čim bolj primerni za ponovno uporabo.
5. **Celovitim metapodatkom:** rezultati monitoringa naj bodo opremljeni s podrobnimi in, kjer je to mogoče, standardiziranimi metapodatki, da se zagotovita najdljivost in uporabnost podatkov za ljudi in stroje. Kadar je to ustrezno in primerno, naj se kot del procesa monitoringa za identifikacijo raziskovalnih rezultatov in virov uporabljajo trajni identifikatorji, da se izboljšajo odprtost, izvor, citiranje in transparentnost.
6. **Upoštevanju načel, določenih in prepoznanih na ravni skupnosti:** kolikor je mogoče, naj bodo rezultati monitoringa skladni z načeli FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost, uporabljivost), CARE (kolektivna korist, pravica nadzora, odgovornost, etičnost), TRUST (transparentnost, odgovornost, osredotočenost na uporabnika, trajnost, tehnološkost) in drugimi relevantnimi načeli. Poleg tega lahko večja osredotočenost na pravičnost podatkov pomaga zmanjšati globalna neravnovesja moči ter zagotoviti pravičen dostop do podatkov za vse, vključno z marginaliziranimi skupnostmi.
7. **Komunikaciji, prilagojeni kontekstu:** sporočanje rezultatov monitoringa odprte znanosti naj bo skrbno prilagojeno kontekstu, da se preprečita pretirano poenostavljanje in napačna razlaga ter da so informacije za različne deležnike razumljive in smiselne. To vključuje tudi jasno in dostopno pojasnjevanje kazalnikov ter ugotovitev, s čimer se spodbuja razumevanje in vključevanje širše javnosti.
8. **Razkritju navzkrižja interesov:** akterji odprte znanosti naj razkrijejo morebitna navzkrižja interesov pri izvajanju monitoringa.

Tretji del: samoevalvacija in odgovorna uporaba

Iniciative monitoringa odprte znanosti naj z rednim samoocenjevanjem in usklajevanjem z Načeli monitoringa odprte znanosti stremijo k stalnemu izboljševanju. Pomembno je, da se monitoring odprte znanosti uporablja za razumevanje in spodbujanje praks odprte znanosti. Naj se ne uporablja kot edino merilo za vrednotenje posameznih raziskovalcev, temveč naj bo del večplastnega pristopa, ki institucijam, deležnikom, akademskim in neakademskim skupnostim pomaga pri razumevanju in izboljševanju njihovih raziskovalnih praks. Iniciative monitoringa odprte znanosti naj zato, kolikor je le mogoče, vključujejo:

1. **Samoevalvacijo glede na Načela monitoringa odprte znanosti:** iniciative monitoringa naj po možnosti redno ocenjujejo svojo skladnost s temi Načeli in o tem tudi poročajo. Kadar popolna skladnost še ni dosežena, naj iniciative opredelijo, kako jo nameravajo doseči v prihodnje, ter s tem izkažejo svojo zavezanost stalnemu izboljševanju.
2. **Redno revizijo:** kazalnike naj se redno ocenjuje in revidira, saj se lahko njihove konceptualne in tehnične specifikacije sčasoma spreminjajo. Ker lahko kazalniki povzročijo tudi neželene posledice, je treba kazalnike in metodologije redno pregledovati in posodabljati, da se takšna tveganja zmanjšajo. Postopki revizije naj vključujejo zbiranje in upoštevanje povratnih informacij, da se spodbujajo transparentnost, vključenost in odzivnost na nove izzive. Kazalniki, ki niso več v skladu s prvotnim ciljem monitoringa, se lahko opustijo ali zamenjajo.
3. **Okoljsko odgovornost:** iniciative monitoringa odprte znanosti naj ocenjujejo in omejujejo vplive sistemov monitoringa na okolje.
4. **Dolgoročno trajnost:** iniciative monitoringa naj imajo načrte za dolgoročno trajnost, vključno z zavezami glede dolgoročnega financiranja, usposabljanja, podpore infrastrukturi in krepitve zmogljivosti oziroma – v primeru kratkoročnih aktivnosti – zagotavljanja dolgoročne dostopnosti njihovih rezultatov. Njihov nadaljnji razvoj naj usmerja dolgoročna vizija z jasno opredeljenimi cilji in mejniki.
5. **Konstruktivno primerjavo:** v skladu s Priporočilom UNESCO za odprto znanost iz leta 2021 in skladno z mednarodno uveljavljenimi dobrimi praksami za monitoring in evalvacijo¹ raziskav naj se kazalnikov ne uporablja za oblikovanje razvrstitev ali za nekontekstualizirane primerjave med raziskovalnimi organizacijami, raziskovalci ali drugimi posamezniki in skupinami. Pri monitoringu naj se daje prednost primerjavam, ki upoštevajo načelo pravičnosti, odražajo kontekstualne razlike in se izogibajo utrjevanju strukturnih neenakosti.

O Open Science Monitoring Initiative

Open Science Monitoring Initiative [Iniciativa monitoringa odprte znanosti] (OSMI) združuje institucije in posameznike, vključene v monitoring odprte znanosti. OSMI si prizadeva spodbujati uveljavljanje načel monitoringa odprte znanosti in podpirati njihovo praktično izvajanje. Več o [OSMI](#).

Kako citirati Načela monitoringa odprte znanosti

Kako citirati: Open Science Monitoring Initiative, *Načela monitoringa odprte znanosti*, Pariz, 2025.

Licenca: To delo je objavljeno pod licenco CC BY.

Prevod v slovenščino: Tjaša Polak (študentka UM FF), Jerneja Grašič (UM UKM), Martina Prezelj Mlakar (UM UKM) in Bernarda Korez (UM UKM)

¹ Sporazum o reformi vrednotenja raziskovanja Koalicije za napredek pri vrednotenju raziskovanja (CoARA), smernice Latinskoameriškega foruma za vrednotenje raziskovanja (FOLEC-CLACSO), Sanfranciška deklaracija o vrednotenju raziskovanja (DORA), Leidenski manifest za raziskovalne metrike, okvir INORMS SCOPE za vrednotenje raziskovanja, Hongkonška načela za vrednotenje raziskovalcev itd.